

Percepción de políticas asociadas al alcohol y consumo de alcohol en personal de salud adscritos en dos hospitales en Monterrey, México

Edgar Omar Vázquez-Puente,¹ (<https://orcid.org/0000-0002-8859-1436>)

Karla Selene López-García,² (<https://orcid.org/0000-0002-9462-7140>)

Francisco Rafael Guzmán-Facundo,² (<https://orcid.org/0000-0002-6951-8989>)

Julia Lizeth Villarreal-Mata,² (<https://orcid.org/0000-0002-8829-0537>)

María Magdalena Alonso-Castillo,² (<https://orcid.org/0000-0002-7197-8116>)

Santiago Enriqueta Esparza-Almanza² (<https://orcid.org/0000-0003-4254-2791>)

¹Escuela de Enfermería, Universidad de Monterrey. San Pedro Garza García, México. ²Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuevo León, México

Correspondencia: omar_j77@hotmail.com (Edgar Omar Vázquez Puente)

Resumen

Objetivo principal: Determinar la asociación de percepción de políticas asociadas al alcohol y el consumo de alcohol en personal de salud. **Metodología:** Estudio correlacional y transversal con 420 participantes mediante cuestionarios para evaluar percepción de políticas hacia el alcohol y consumo de alcohol. Se empleó estadística descriptiva e inferencial, coeficiente de correlación de Spearman, modelos de regresión lineal y logística. **Resultados principales:** Sexo ($B = 3,03$, $p = 0,009$) y beber mientras se conduce ($B = 0,04$, $p = 0,032$) reportaron asociación con el consumo de alcohol. La edad ($B = 0,15$, $p = 0,006$) y el precio y disponibilidad ($B = -0,18$, $p < 0,001$) presentaron asociación inversa con el consumo de alcohol. **Conclusión principal:** La ingesta de alcohol en esta población no debe abordarse solamente como un aspecto individual, sino también desde la función de políticas institucionales y entornos laborales saludables que favorezcan la toma de decisiones seguras. **Palabras clave:** Consumo de alcohol. Personal de salud. Política pública.

Perception of alcohol-related policies and alcohol consumption among healthcare personnel

Abstract

Objective: Determine the association between the perception of alcohol-related policies and alcohol consumption among healthcare personnel. **Methods:** Correlational and cross-sectional study with 420 participants using questionnaires to assess perception of alcohol policies and alcohol consumption. Descriptive and inferential statistics, Spearman correlation coefficient, and linear and logistic regression models were used. **Results:** Sex ($B = 3.03$, $p = 0.009$) and drinking while driving ($B = 0.04$, $p = 0.032$) were reported to be associated with alcohol consumption. Age ($B = 0.15$, $p = 0.006$) and price and availability ($B = -0.18$, $p < 0.001$) showed an inverse association with alcohol consumption. **Conclusion:** Alcohol intake in this population should not be addressed solely as an individual matter, but also in terms of institutional policies and healthy work environments that encourage safe decision-making. **Keywords:** Alcohol consumption. Healthcare personnel. Public policy.

Introducción

El personal de salud representa un grupo poblacional visualizado como los promotores de un estilo de vida saludable hacia el paciente y su familia.¹ Sin embargo, han tenido mayor vulnerabilidad respecto al consumo de alcohol debido a distintos factores, entre los que destacan la situación de estrés que atraviesan por la exposición al contagio de alguna enfermedad y al agotamiento físico como mental, esto a consecuencia en parte por la atención holística que se les brinda a los pacientes.

Dichas situaciones pueden ocasionar consumo de sustancias, entre las que destaca el alcohol como una manera de afrontar las problemáticas que se les presenta día con día en el área laboral.²

Se ha identificado al alcohol como un grave problema para los sistemas de salud al ser la sustancia psicoactiva con mayor incidencia de consumo debido a los daños que presenta a corto, mediano y largo plazo. Su ingesta genera mayor impacto en la población a causa de los niveles de consumo y los patrones peligrosos y nocivos a los que suele asociarse.³ El

riesgo a desarrollar enfermedades varía en función de la cantidad, frecuencia, edad, sexo, factores personales y características del contexto donde se desenvuelve como la percepción de políticas hacia el alcohol. En el año 2019 el consumo de alcohol y otras drogas provocaron el fallecimiento de medio millón de personas en el mundo, aunado a esto generó 18 millones de años de vidas saludables perdidos debido a los trastornos por su consumo.⁴

Distintos estudios han resaltado la problemática de alcohol en dicha población, en Polonia el 53% del personal de salud reportó aumento en el consumo de alcohol, teniendo una ingesta de cuatro o más veces por semana (31,8%) y de dos a tres veces por semana (27,4%).^{2,5,6} En cuestión de las Américas, en México este fenómeno ha evidenciado cifras de consumo que oscilan entre el 41,2% y 79,8% en personal de salud.^{7,8}

Ante esta situación, la percepción de políticas acerca del precio de las bebidas, la conducción bajo efectos embriagantes, el mercadeo e información y la reducción de daños respecto al alcohol, son leyes que influyen en quién, qué, dónde y cuándo pueden consumir alcohol, en este sentido, se ha identificado que el personal de salud ha normaliza la ingesta en el área laboral con la creencia que no pone en riesgo al usuario que se le brinda atención.^{9,10} Aspectos relacionados con políticas de precio, disponibilidad de la sustancia y *marketing* intervienen en la disminución del consumo a través del incremento de conciencia en temas de salud y percepción hacia la sustancia.^{11,12}

A nivel global, el alcohol ha sido catalogada como la única sustancia psicoactiva con impacto significativo que carece de una regulación internacional por instrumentos legales, por tal motivo, es necesario obtener un panorama detallado sobre la percepción de políticas enfocadas a la reducción del alcohol. En base a lo anterior, el objetivo del estudio fue determinar la asociación de la percepción de políticas asociadas al alcohol y el consumo de alcohol en personal de salud.

Métodos

El presente estudio tuvo un diseño correlacional de corte transversal.¹³ La muestra estuvo compuesta por 420 participantes que eran personal de salud adscritos en dos hospitales de tercer nivel de atención encargados de ofrecer servicios de salud a usuarios de distintos puntos geográficos, ambas instituciones ubicadas en la zona metropolitana en Monterrey, México. Dichas instituciones hospitalarias son de acceso público y referentes regionales. Se incluyó a personal de enfermería y medicina de ambos sexos con edad igual o mayor a 18 años, mientras que se excluyó al personal trabajador por contrato eventual. El muestreo fue probabilístico aleatorio estratificado. Se estimó el tamaño de la muestra mediante *nQuery Advisor V4* con nivel de confianza del 95%, límite de error .05 y potencia del 90%. La recolección de datos tuvo una duración de dos meses.

En la recolección de información se empleó una cédula sociodemográfica y de prevalencia de consumo de alcohol, la cual incluyó reactivos sobre características sociodemográficas y prevalencias de consumo de alcohol. Para medir el consumo de alcohol se usó el Cuestionario de Identificación de Trastornos por Uso de Alcohol (AUDIT) elaborado por Babor et al. y validado en población mexicana por De la Fuente y Kershe-

nobich. Se compone por 10 reactivos con opción de respuesta múltiple que incluye tres dominios: dominio 1. Consumo de bajo riesgo, se conforma de los reactivos 1 a 3; dominio 2. Consumo de riesgo o dependiente, se conforma de los reactivos 4 a 6; dominio 3. Consumo perjudicial, se conforma de los reactivos 7 a 10.^{14,15} En la presente investigación se obtuvo un Alpha de Cronbach (α) aceptable $\alpha=.85$.

La percepción de políticas asociadas al alcohol se midió con el Instrumento de Apoyo a las Políticas para Reducir los Problemas Asociados (APRPAA) de Buykx et al. y validado en contexto mexicano por González-Angulo et al. Se conforma por 21 reactivos con opción de respuesta Likert que va desde 1=Totalmente en desacuerdo, hasta 5=Totalmente de acuerdo. Contiene 4 dimensiones; 1. Precio y disponibilidad (1, 2, 3, 4, 5, 6), 2. Mercadeo e información (7, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21), 3. Reducción de daños (11, 12, 13, 14, 16), 4. Beber mientras se conduce (9, 10).^{16,17} En esta investigación se obtuvo un Alpha de Cronbach aceptable $\alpha=.94$.

En primera instancia se contactó al supervisor del departamento de enseñanza para solicitar autorización, después se pidió un listado del personal de salud (enfermería y medicina) para realizar la invitación al estudio, la selección de los participantes fue mediante muestreo sistemático de 1 en 3 hasta completar la muestra, esto consistió en seleccionar a un participante de cada tres hasta completar el tamaño muestral, con la finalidad que toda la plantilla tuviera las mismas probabilidades de formar parte del estudio. Se entregó un consentimiento informado que fue leído y firmado, una vez aceptado se entregó los instrumentos que fueron respondidos en un tiempo aproximado de 25 minutos. Una vez finalizado se recordó que la información proporcionada era privada y confidencial.

Para el procesamiento de los datos se usó el software *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) V22* para *Windows*. Se empleó estadística descriptiva mediante frecuencia y porcentaje, así como medidas de tendencia central, y la estadística inferencial para dar respuesta al objetivo del estudio. Se usó el Coeficiente Alpha de Cronbach para determinar la consistencia interna de los instrumentos. Asimismo, se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors para la distribución de las variables, en donde se hizo uso de estadística no paramétrica ($p < 0,05$).

El estudio se llevó a cabo bajo lo estipulado en el Reglamento de la Ley General de salud en Materia de Investigación para la Salud.¹⁸ Se obtuvo la aprobación de los Comités de una institución de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México mediante el registro FAEN-D-1921, así como la aprobación de los Comités del Instituto Mexicano del Seguro Social a través del registro R-2023-1904-148.

Resultados

Se presentó mayor proporción de mujeres 70,5% con una edad media de 33 años ($DE = 9,4$), referente al nivel de estudios prevaleció la licenciatura (48,3%). En cuanto al consumo de alcohol, la edad inicio fue a los 19,27 años ($DE = 4,2$), con un promedio de 3.6 bebidas alcohólicas en una sola ocasión.

En las prevalencias del consumo de alcohol en el personal de salud de acuerdo con el sexo, se reportó diferencia significativa en la prevalencia del último mes ($\chi^2 = 5,393$, $p = 0,020$) con mayor proporción de hombres (63,7%), de igual

manera presentó diferencia significativa la prevalencia de la última semana ($\chi^2 = 4,328, p = 0,037$) donde los hombres (38,7%) nuevamente presentaron mayor proporción de consumo de alcohol (tabla 1).

Tabla 1. Prevalencia de consumo de alcohol por sexo

Sexo	Mujer				Hombre				χ^2	p
	Si		No		Si		No			
	f	%	f	%	f	%	f	%		
Alguna vez en la vida (n=374)	262	88,5	34	11,5	112	90,3	12	9,7	0,293	0,588
En el último año (n=314)	215	72,6	81	27,4	99	79,8	25	20,2	2,403	0,121
En el último mes (n=231)	152	51,4	144	48,6	79	63,7	45	36,3	5,393	0,020
Última semana (n=132)	84	28,4	212	71,6	48	38,7	76	61,3	4,328	0,037

Nota: χ^2 = estadístico Chi Cuadrada; p= valor de significancia

Referente a las dimensiones de la percepción de políticas públicas se obtuvieron medidas de tendencia central y variabilidad de los cuatro tipos; precio y disponibilidad ($\bar{X} = 54,7, DE = 25,2$), mercadeo e información ($\bar{X} = 72,6, DE = 20,2$), reducción de daños ($\bar{X} = 70,2, DE = 19,6$) y beber mientras se conduce ($\bar{X} = 80,8, DE = 25,9$), así como de la percepción general de políticas ($\bar{X} = 67,7, DE = 18,6$) (tabla 2).

Tabla 2. Dimensiones de las políticas públicas

Dimensiones	\bar{X}	Mdn	DE	Valor	
				Mín	Máx
Precio y disponibilidad	54,70	50,0	25,27	0	100
Mercadeo e información	72,67	75,0	20,21	0	100
Reducción de daños	70,29	70,0	19,62	0	100
Beber mientras se conduce	80,80	100,0	25,99	0	100
Percepción general de políticas	67,74	66,6	18,61	0	100

Nota: n= 420; \bar{X} = media; Mdn= mediana; DE= desviación estándar; Min= mínimo; Máx= máximo

En los coeficientes de correlación la dimensión de precio y disponibilidad tuvo relación de forma negativa y significativa con el consumo dependiente ($r_s = -0,19, p < 0,001$), consumo perjudicial ($r_s = -0,25, p < 0,001$) y consumo de alcohol (AUDIT) ($r_s = -0,44, p < 0,001$). Por otra parte, se asoció de forma positiva y significativa con el consumo de bajo riesgo ($r_s = 0,13, p < 0,05$). La dimensión de mercadeo e información se asoció de forma negativa y significativa con el consumo perjudicial ($r_s = -0,17, p < 0,001$) y consumo de alcohol (AUDIT) ($r_s = -0,19, p < 0,001$).

La dimensión reducción de daños tuvo asociación de forma negativa y significativa con el consumo de alcohol (AUDIT) ($r_s = -0,12, p < 0,05$), mientras que la percepción general de políticas se relacionó de forma negativa y significativa con

el consumo perjudicial ($r_s = -0,20, p < 0,001$) y consumo de alcohol (AUDIT) ($r_s = -0,29, p < 0,001$) (tabla 3).

Tabla 3. Correlación de Spearman entre variables

Variable	Consumo de riesgo	Consumo dependiente	Consumo perjudicial	Consumo de alcohol AUDIT
Precio y disponibilidad	0,137*	-0,191**	-0,250**	-0,440**
Mercadeo e información	0,028	0,018	-0,179**	-0,198**
Reducción de daños	0,018	-0,010	-0,090	-0,124*
Beber mientras se conduce	-0,007	-0,029	-0,038	-0,080
Percepción general de políticas	0,068	-0,065	-0,203**	-0,291**

Nota: * $p < 0,05$; ** $p < 0,001$; AUDIT= Cuestionario de Identificación de Trastornos por Uso de Alcohol

En el modelo de regresión lineal utilizado para determinar la asociación de políticas asociadas al alcohol con el consumo de alcohol (AUDIT), se obtuvieron cuatro modelos mediante el método hacia atrás (*Backward*), donde el último modelo mostró asociación significativa ($F_{(419)} = 24,385, p < 0,001$) destacando que el sexo ($B = 3,03, p = 0,009$) y beber mientras se conduce ($B = 0,04, p = 0,032$) reportaron asociación positiva y significativa con el consumo de alcohol. Por otra parte, la edad ($B = 0,15, p = 0,006$) y el precio y disponibilidad ($B = -0,18, p < 0,001$) presentaron asociación de manera inversa con el consumo de alcohol mediante una varianza explicada del 19,0% (tabla 4).

Tabla 4. Modelo de regresión lineal para consumo de alcohol

Variable	B	EE	t	p	IC 95%
Constante	17,624	2,137	8,248	0,001	[13,42 21,82]
Sexo	2,885	1,172	2,460	0,014	[0,58 5,18]
Edad	-0,139	0,057	-	0,016	[-0,25 -0,02]
Precio y disponibilidad	-0,194	0,026	-	0,001	[-0,24 -0,14]
Beber mientras se conduce	0,057	0,028	2,065	0,040	[0,003 0,112]

Modelo 1 R²= 19,7%

Variable	B	EE	t	p	IC 95%
Constante	17,799	1,831	9,722	0,001	[14,20 21,39]
Sexo	3,031	1,158	2,619	0,009	[0,75 5,30]
Edad	-0,155	0,056	-	0,006	[-0,26 -0,04]
Precio y disponibilidad	-0,203	0,023	-	0,001	[-0,24 -0,15]
Beber mientras se conduce	0,048	0,022	2,139	0,033	[0,004 0,091]

Modelo 4 R²= 19,0%

Nota: B= beta no estandarizada; EE= error estándar; t= estadístico de prueba t; p= valor de significancia; IC= intervalo de confianza

Se empleó el modelo de regresión logística ajustado de acuerdo con el sexo y edad, donde el precio y disponibilidad se asoció de manera significativa con las cuatro prevalencias, se observó una asociación inversa con el consumo alguna vez en la vida (OR = 0,94, $p = 0,001$), último año (OR = 0,94, $p = 0,001$), último mes (OR = 0,96, $p = 0,001$) y última semana (OR = 0,96, $p = 0,001$) (tabla 5).

Tabla 5. Modelo de regresión logística de políticas públicas sobre prevalencias de consumo de alcohol

Variable	Precio y disponibilidad					R ²
	B	EE	p	OR	IC 95%	
Alguna vez en la vida	-0,060	0,013	0,001	0,942	[0,919 0,965]	21,4%
Último año	-0,052	0,008	0,001	0,949	[0,934 0,965]	24,6%
Último mes	-0,037	0,006	0,001	0,964	[0,952 0,976]	18,7%
Última semana	-0,031	0,006	0,001	0,969	[0,958 0,980]	14,3%

Nota: B= beta; EE= error estándar; p= valor de significancia; OR= razón de probabilidad; IC= intervalo de confianza; R²= porcentaje de varianza explicada

Discusión

La presente investigación permitió identificar algunos aspectos relevantes. Respecto a las cuatro prevalencias del consumo de alcohol, se obtuvo mayor proporción de ingesta en los hombres. Estos datos concuerdan y difieren con lo reportado por otros autores,¹⁹⁻²¹ lo que puede explicarse debido a los roles de género, los cuales históricamente han catalogado la ingesta de alcohol con mayor aceptabilidad en hombres en parte por la cultura de poder y privilegio, además de tener mayores probabilidades de beber en lugares públicos sin recibir algún tipo de crítica, en contraste con las mujeres quienes suelen ingerir alcohol en sitios privados como el hogar.¹¹ Aunado a esto, la literatura refiere que, a pesar de la disminución en la brecha de género los hombres siguen ingiriendo mayor proporción de alcohol, sin embargo, esto depende de cada país y la cultura en la que se desenvuelve.²²

Referente a los resultados de asociación, estos pudieron deberse a que las políticas de precios se sustentan en la oferta y demanda, por lo tanto, el aumento en el costo del alcohol disminuye la demanda, ocasionando menor ingesta y daños asociados. En este sentido, en la mayoría de los países de América Latina los impuestos han sido aplicados para recaudar ingresos y no para lograr objetivos de salud pública.¹¹ Asimismo, la dimensión precio y disponibilidad reportó esos resultados ya que una mayor asequibilidad y disponibilidad del alcohol aumenta la ingesta, aunado a esto, aspectos como el horario de venta y la densidad de puntos de distribución afectan directamente en la cantidad de consumo de alcohol.²³

En el análisis del modelo de regresión lineal, los resultados sugieren que el beber mientras se conduce se relaciona con mayor cantidad de ingesta alcohólica, así como la adquisición comportamental de alto riesgo, en donde el consumo previo a la conducción favorece el deterioro psicomotor, la reducción

del tiempo de reacción y la afeción en la toma de decisiones, aumentando la probabilidad de siniestros y muertes viales.²⁴ Asimismo, la conducción bajo los efectos del alcohol, guarda relación con aspectos sociales como la aceptación cultural del consumo en contextos recreativos, la disponibilidad inmediata de bebidas alcohólicas y la percepción reducida del riesgo sobre la conducción después de beber.²⁵

En base a los modelos de regresión logística, la percepción de políticas para reducir los problemas asociados al alcohol a través del aumento al precio y disponibilidad de la sustancia puede disminuir la frecuencia y cantidad de consumo. Es aquí donde las instituciones hospitalarias desempeñan un papel importante en la detección de problemas asociados a la salud mental ya que aspectos como la sobrecarga de trabajo, cansancio y la presencia de problemas intrapersonales tuvieron un incremento de casos asociados a problemas de salud mental, lo que pudo haber generado consumo de alcohol como una forma de sobrellevar esta situación.²⁶ En este sentido, se ha identificado a personal de salud consumiendo en el trabajo, argumentando que no afecta su desempeño laboral.¹⁰

Cabe mencionar que, el estudio empleó la transversalidad, lo cual impide relaciones causales entre las variables analizadas debido a que la información fue recabada en un único momento temporal. Aunado a esto, la medición del consumo de alcohol a través del autorreporte pudo haber generado sesgo de deseabilidad social. Otro aspecto relevante guarda relación con la aplicación del estudio dentro del entorno hospitalario, debido a la posible influencia en las respuestas de los participantes, incrementando el riesgo de sesgo de respuesta asociado a la percepción de supervisión institucional.

Conclusiones

La presente investigación permitió identificar la relación de la percepción de políticas públicas con el consumo de alcohol en personal de salud. Estos hallazgos resaltan que la ingesta de alcohol en esta población no debe abordarse solamente como un aspecto individual, sino también desde la función de políticas institucionales y entornos laborales saludables que favorezcan la toma de decisiones seguras.

Dichos resultados implican la necesidad de integrar estrategias de tamizaje, educación para la salud y detección temprana del consumo, reconociendo al personal de salud no solo como proveedores de cuidados, sino como población vulnerable que requiere intervenciones preventivas considerando su rol como promotores de la salud y modelos de conducta para la sociedad.

Bibliografía

- Lozano-Vargas, Antonio. Impacto de la epidemia del coronavirus (COVID-19) en la salud mental del personal de salud y en la población general de China. *Revista de Neuro-Psiquiatría* 2020; 83(1): 51-6. <https://doi.org/10.20453/mp.v83i1.3687>
- Madoz-Gúrpide, Agustín; Leira-Sanmartín, Mónica; Ibáñez-Cuadrado Ángela; Ochoa-Mangado, Enriqueta. Incremento de la ingesta de alcohol y drogas como estrategia de afrontamiento en trabajadores hospitalarios durante el brote de covid-19: estudio transversal. *Adicciones* 2023; 35(2): 143-9. <https://doi.org/10.20882/adicciones.1643>
- World Health Organization. Alcohol. WHO (sitio web), 2024. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>
- United Nations Office on Drugs and Crime. World drug report 2021. UNODC (sitio web), 2021. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2021_booklet-2.html
- Conroy, Deirdre A; Hadler, Nicole L; Cho, Echelle; Moreira, Aliya et al. The effects of covid-19 stay-at-home order on sleep, health, and working patterns: a survey study of US health care workers. *Journal of clinical sleep medicine* 2021; 17(2): 185-91. <https://doi.org/10.5664/jcsm.8808>

6. Silczuk, Andrzej. Threatening increase in alcohol consumption in physicians quarantined due to coronavirus outbreak in Poland: The ALCOVID survey. *Journal of Public Health* 2020; 42(3): 461-5. <https://doi.org/doi:10.1093/pubmed/fdaa110>
7. Vázquez-Puente, Edgar Omar; López-García, Karla Selene; Guzmán-Facundo, Francisco Rafael; Valladares-Trujillo, Ramón; Castillo-Méndez, Adriana Patricia. Ansiedad y síntomas depresivos relacionados con el consumo de alcohol en personal de salud. *Horizon Interdisciplinary Journal* 2023; 1(3): e14. <https://doi.org/10.56935/hij.v1i3.14>
8. Cortés-Álvarez, Nadia Yanet; Vuelvas-Olmos, César Rubén. COVID-19: Psychological Effects and Associated Factors in Mexican Nurses. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness* 2022; 16(4): 1377-83. <https://doi.org/10.1017/dmp.2020.495>
9. de Vargas, Divane; Pereira, Caroline Figueira; Ramírez, Erika Giseth León; Ponce, Talita Dutra. Health professionals' attitudes toward alcoholism and associated issues. *Journal of Addictions Nursing* 2020; 31(4): 287-94. <https://doi.org/10.1097/JAN.0000000000000369>
10. Pace, Elizabeth M; Kesterson, Chris; García, Katherine; Denious, Jean; Finnell, Deborah S; Douglass Bayless, Sara. Experiences and outcomes of nurses referred to a peer health assistance program: recommendations for nursing management. *Journal of Nursing Management* 2019; 28: 35-42. <https://doi.org/10.1111/jonm.12874>
11. Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre la situación del alcohol y la salud en la región de las Américas 2020. OPS (sitio web), 2021. <https://www.paho.org/es/documentos/informe-sobre-situacion-alcohol-salud-region-americas-2020>
12. González-Angulo, Pedro; Alonso-Castillo, María Magdalena; Arena Ventura, Carla Aparecida; López García, Karla Selene; Pillon, Sandra Cristina. Políticas públicas como factor protector del consumo de alcohol en universitarios mexicanos. *Revista Colombiana de Psiquiatría* 2023; 54(1): 48-56. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2023.04.008>
13. Grove, Susan N; Gray, Jennifer R. Investigación en enfermería: Desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia. Introducción a los diseños de investigación cuantitativa. Barcelona: Elsevier España, 2019 (7a ed.).
14. World Health Organization. The alcohol use disorders identification test: guidelines for use in primary health care. WHO (sitio web), 2001. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MSD-MSB-01.6a>
15. de la Fuente, Juan Ramón; Kershenobich, David. El alcoholismo como problema médico. *Revista de la Facultad de Medicina* 1992; 35(2): 47- 51. <https://www.revistas.unam.mx/index.php/rfm/article/view/74093>
16. Buykx, Penny; Li, Jessica; Gavens, Lucy; Lovatt, Melanie; Gomes de Matos, Elena; Holmes, John et al. An examination of public attitudes towards alcohol policy. University of Sheffield and Cancer Research UK 2016. https://iogt.org/wp-content/uploads/2017/09/buykx_et_al_2016_an_examination_of_public_attitudes_towards_alcohol_policies_2.pdf
17. González-Angulo, Pedro; Alonso-Castillo, María Magdalena; López García, Karla Selene; Ortiz-Rodríguez, Jeyle; Arena Ventura, Carla Aparecida. Traducción, adaptación cultural y validación de la Escala de Apoyo a Políticas Asociadas al Alcohol en universitarios mexicanos. *Revista de Enfermagem Referência* 2023; 1(2): e22023. <https://doi.org/10.12707/RVI22023>
18. Secretaría de Gobernación. Reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud. *Diario Oficial de la Federación*, 02/04/2014: 1-31. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MIS.pdf
19. Albano, Luciana; Ferrara, Pietro; Serra, Francesco; Arnese, Antonio. Alcohol consumption in a sample of Italian healthcare workers: A cross-sectional study. *Archives of Environmental & Occupational Health* 2019; 75(5): 253-59. <https://doi.org/10.1080/19338244.2019.1624493>
20. Romero-Rodríguez, Esperanza; Pérula de Torres, Luis Ángel; Parras Rejano, Juan Manuel; Leiva-Cepas, Fernando et al. Prevalence of hazardous alcohol use among Spanish primary care providers. *BMC Family Practice* 2019; 20(104). <https://doi.org/10.1186/s12875-019-0999-3>
21. Osorio Salgado, Andrea Catalina; Alvarado Parada, Andrea Carolina; Rodríguez Gallo, Erika Bibiana. Consumo de alcohol en profesionales de la salud en una institución prestadora de servicios de salud en Bogotá en el año 2019. *Revista Científica de Enfermería* 2020; 9(2). <https://revista.cep.org.pe/index.php/RECIEN/issue/view/3>
22. White, Aaron M. Gender differences in the epidemiology of alcohol use and related harms in the United States. *Alcohol Research* 2020; 40(2). <https://doi.org/10.35946/arcr.v40.2.01>
23. El Zibaoui, Roba; Díaz, Luis Antonio; Idalsoaga, Francisco; Arab, Juan Pablo. Public Health Policies and Strategies to Prevent Alcohol-Related Morbidity and Mortality 2025; 24(20). <https://doi.org/10.1007/s11901-025-00688-5>
24. World Health Organization. Global status report on road safety 2023. WHO (sitio web), 2023. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517>
25. National Highway Traffic Safety Administration. Traffic safety facts: Alcohol-impaired driving. NHTSA (sitio web), 2022. <https://www.nhtsa.gov/risky-driving/drunk-driving>
26. Gobierno de México. Pandemia impacta en distintos ámbitos a adolescentes y jóvenes: VoCes-19, (sitio web) 2021. <https://www.gob.mx/salud/prensa/pandemia-impacta-en-distintos-ambitos-a-adolescentes-y-jovenes-voces-19?idiom=es>